

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA MARKAZIY OSIYODAGI KADRLAR MASALASI, HARBIY VA MEHNAT SAFARBARLIGI

Tojiyev Dostonjon Beknazar o‘g‘li¹, Davkarov Ahrorjon Isoqovich

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti “Xorijiy sharq mamlakatlarining zamonaviy muammolari” bo‘limi tayanch doktoranti;

²Alfraganus universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti “Xalqaro munosabatlar va tarix kafedrası” o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383258>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi davrida Sovet Ittifoqining jang harakatlari ketayotgan va agressorlar qo‘lida qolish ehtimoli bo‘lgan hududlaridan sanoat va mehnat resurslarini tinch bo‘lgan Sharqiy hududlarga o‘z vaqtida evakuatsiya qilinishi, urushning keyingi davrida mamlakat iqtisodiyoti, sanoati va ishlab chiqarishini saqlab qolishga hamda kadrlar masalasi, harbiy va mehnat safarbarligini amalga oshirishiga imkon bergan bosh omil bo‘lganligi, mehnat resurslarini kerakli joylarga taqsimlay olish va sanoat uchun muhim kadrlarni yaratilish holat, sabab va oqibatlari tafsilotlari xususidagi fikrlar keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar. Ulug‘ Vatan urushi, evakuatsiya mexanizmi, Gitler fashizmi, O‘rta Osiyo harbiy okrugi, mudofaa zavod-fabrikalari, kadrlar muammosi, mehnat safarbarligi.

Аннотация. В статье подробно рассматриваются обстоятельства, причины и последствия своевременной эвакуации промышленных и трудовых ресурсов из районов Советского Союза, где велись военные действия и существовала вероятность их попадания в руки агрессоров, в мирные тогда восточные регионы в годы Великой Отечественной войны, что явилось главным фактором, позволившим стране в послевоенный период сохранить экономику, промышленность и производство, а также осуществить кадровое обеспечение, военную и трудовую мобилизацию, распределить трудовые ресурсы по нужным местам и создать важные кадры для промышленности.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, механизм эвакуации, гитлеровский фашизм, Среднеазиатский военный округ, оборонные предприятия, кадровые проблемы, трудовая мобилизация.

Abstract. This article presents the main factors that allowed the timely evacuation of industrial and labor resources from the areas of the Soviet Union where hostilities were taking place and which were likely to fall into the hands of the aggressors to the Eastern regions, which were peaceful at that time, in the later period of the war, the country’s economy, industry and production were preserved, and the personnel issue, military and labor mobilization was carried out, the distribution of labor resources to the necessary places and the creation of important personnel for industry, the details of the situation, causes and consequences are presented.

Keywords. Great Patriotic War, evacuation mechanism, Hitler’s fascism, Central Asian Military District, defense factories, personnel problem, labor mobilization.

Sovet xalqining Ikkinchi Jahon urushidagi g‘alabasini ta‘minlagan omillardan biri kerakli vaqtda amalga oshirilgan evakuatsiyalar bo‘lib, u millionlab odamlarning hayotini saqlab qoldi va Sovet Ittifoqi orqa tarafidagi iqtisodiyotni mehnat va ishlab chiqarish quvvatlari bilan

to'ldirdi. Evakuatsiya kengashi huzurida faoliyat yuritayotgan Markaziy axborot byurosining ma'lumotlariga ko'ra, evakuatsiya va boshqa manbalarni ro'yxatga olishning dastlabki natijalari, tahlikali zonadan 17 millionga yaqin odamni turli transport vositalari orqali orqa hududlarga ko'chirish mumkin edi¹. Ko'p millatli mamlakatda turli xalqlar vakillari o'rtasidagi munosabatlarga bu holatlar ta'sir ko'rsatishi mumkin emas edi.

O'rta Osiyo harbiy okrugidagi mehnat safarbarligi – bu harbiy xizmat uchun mas'ul bo'lgan Markaziy Osiyo va Qozog'iston xalqlarining vakillarini yashash joyida va chet elda (Ural, Kavkazorti) mehnat ishlarini bajarish uchun majburiy jalb qilish ishi edi. Mehnat va harbiy safarbarlik ishlari 1942 – 1944 yillarda bo'lib o'tdi. Bu RSFSRdagi Ulug' Vatan urushi davrida ishchi kuchining yetishmasligi va sanoat korxonolari kam bo'lgan Markaziy Osiyoda ishchi kuchining haddan tashqari ko'pligi bilan ham bog'liq edi.

Mehnatga jalb qilish jarayonida Markaziy Osiyodan 300 mingdan ortiq mahalliy erkaklar chaqiruv oldi. Ular qurilish maydonchalari zavod va fabrikalarda, shuningdek Ural, Kavkazorti, Sibir va Markaziy Rossiyaning qishloq xo'jaliklarida ishladilar. Ularning huquqiy holati (Sovet Ittifoqi qolgan qismidagi mehnat holati singari) qamoqdagilarga yaqin edi. 1943-1944 yillarning oxirida tirik qolgan mehnatga safarbar qilingan O'rta Osiyo erkaklarining aksariyati yashash joylariga qaytarilib, yangi sanoat obyektlarini qurishga jo'natildi. Minglab qattiq mehnatga jalb qilingan Markaziy Osiyo ishchilari ochlikdan yoki og'ir iqlim sharoitidan vafot etdilar. Safarbarlik mehnatiga olinganlar bilan bezgak kabi janubiy kasalliklar ham paydo bo'ldi.

Birinchi jahon urushidagi mehnat safarbarligidan farqli o'laroq, 1942-1943 yillardagi safarbarlik qo'zg'olonlarni keltirib chiqarmadi. Ish safarbarligi Markaziy Osiyodagi mahalliy aholining zavod va fabrikalarda o'qigan vakillari sonining ko'payishiga olib keldi².

1941 yil yanvar – fevral oylarida 1922 yilda tug'ilgan muddatli harbiy xizmatga chaqirilganlar (shuningdek, o'rta maktab va texnik maktab o'quvchilari hamda 1923 yilda tug'ilgan oliy o'quv yurtlari talabalari) ro'yxatdan o'tkazildi. Markaziy Osiyo harbiy okrugida rus tilini bilmaydigan 64,5 ming kishining borligini ham alohida qayd etishgan³.

1941 yil iyungacha Qizil Armiyada O'rta Osiyo va Qozog'istonning tub aholisidan yollangan ko'plab harbiy xizmatchilar bor edi. Urushdan oldingi milliy lashtirish, xavflardan kattasi rus tilini bilish yo savodsizlik holati katta edi. Bundan tashqari, 1941 yilga qadar harbiy ro'yxatga olinganlarning muhim qismi harbiy tayyorgarlikka ega bo'lmagan. 1941 yil 10 apreldan 15 maygacha safarbarlik rejasiga muvofiq kichik va oddiy zaxira tarkibidagi harbiy qismlarga (14 yoshgacha) postkript tuzildi, bu 2088 ming kishi Markaziy harbiy qo'mita ro'yxatiga olinganligini ko'rsatdi. Osiyo harbiy okrugi, ularning 76 foizi mahalliy millat vakillariga tegishli bo'lib, ularning 67,8 foizi harbiy fanlarni deyarli o'qimagan⁴.

Ulug' Vatan urushining dastlabki oylarida Sovet hukumati urushdan oldingi yillarda tark etgan milliy shakllanishlarni qayta tikladi. Davlat mudofaa qo'mitasining 1941 yil 13 noyabrda

¹ Куманев Г.А. Эвакуация населения СССР: достигнутые результаты и потери // Людские потери СССР в период Второй мировой войны. Сб. ст. СПб., 1995. – С. 145.

² Эшелоны идут на восток. Из истории перебазирования производительных сил СССР в 1941-1942 гг. М., 1966. – С. 96.

³ Проценко Т.В. Еврейское население Урала в XIX-XX вв. (демографическое и этнокультурное развитие). Екатеринбург, 2000. – С. 66-72.

⁴ Варашинаскас К.Ю. Деятельность эвакуированного населения Литовской ССР в советском тылу в период Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.): Автореф. дисс. ...к.и.н. Вильнюс, 1971. – С. 199.

894-sonli “Milliy harbiy tuzilmalar to‘g‘risida”gi farmonida quyidagi tamoyillar asosida milliy harbiy qismlarni tashkil etish ko‘zda tutilgan edi⁵:

- Xodimlarni 40 yoshdan katta bo‘lmagan mahalliy millat vakillaridan jalb qilish;
- Qo‘mondonlarni mahalliy millat kadrlaridan jalb qilish, agarda ular yetishmayotgan bo‘lsa, qo‘mondonlik tarkibini ruslar bilan to‘ldirish kerak;
- Forma, jihozlar, egarlar, yem-xashak, sovuq qurollar va qisman o‘qotar qurollar ittifoq va avtonom respublikalar mablag‘lari hisobidan ta‘minlanadi.

DMQning 894-sonli farmoni asosida O‘rta Osiyoda quyidagi tuzilmalar tashkil etildi⁶:

- 3 qozoq otliq diviziyasi (№ 95, 105 va 106);
- 2 turkman otliq diviziyasi (№ 97 va 98);
- 5 o‘zbek otliq diviziyasi (№ 99, 100, 101, 102, 103);
- 1 tojik otliqlar diviziyasi (№ 104);
- 3 qirg‘iz otliq diviziyasi (№ 107, 108 va 109);
- 2 ta alohida qozoq miltiq brigadalari (№ 100 va 101);
- 2 ta alohida turkman miltiq brigadasi (№ 87 va 88);
- 9 ta o‘zbek miltiq brigadalari (№ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97);
- 2 ta tojik miltiq brigadalari (№ 98 va 99)⁷.

Otliqlar diviziyasining shtati 4403 kishini, otuvchilar brigadasi esa 4333 kishini tashkil qilgan⁸. 1942 yil 20 martda Davlat Mudofaa qo‘mitasining 1473-sonli farmoni bilan O‘rta Osiyo harbiy okrugining milliy bo‘linmalari uchun 48380 ta oziq-ovqat va 53364 ta yem-xashak ratsionlari ajratildi. Ammo, ma‘lum bo‘ldiki, O‘rta Osiyo harbiy okrugidagi harbiy zaxiralarning 67% qismi harbiy ishlarda o‘qimagan va ko‘plab chaqirilganlar rus tilini bilishmagan⁹. Qolaversa, qo‘mondon-rahbariy kadrlar deyarli yetishmagan.

O‘rta Osiyo tuzilmalarining muhim qismi yaratilgandan ko‘p o‘tmay tarqatib yuborilgan va janglarda qatnashmagan. 1942 yil mart oyida Oliy qo‘mondonlik shtabi 96 va 106-qozoq, 98-turkman, 109-qirg‘iz, 100, 101, 102, 103, 108-o‘zbek otliq diviziyalari, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97-o‘zbek miltiqchilar brigadalari, 98 va 99-tojik, 88-turkman alohida miltiq brigadalari tarqatib yuborilgan. Ularning odam va ot tarkibi qolgan beshta otliqlar diviziyasini (qozoq, qirg‘iz, turkman, o‘zbek va tojik) va beshta otuvchilar brigadasini (ikkita o‘zbek, ikkita qozoq va bitta turkman) to‘ldirish uchun, shuningdek zaxira polklariga o‘tkazish uchun buyruq berildi. 1942 yil sentyabr oyida Kliment Voroshilov boshchiligidagi komissiya ba‘zi bir O‘rta Osiyo miltiq brigadalarining jangovar tayyorgarligini har tomonlama tekshirib chiqdi. Tekshiruv shuni ko‘rsatdiki, sakkiz oylik mashg‘ulotlardan so‘ng qozoq va o‘zbek brigadalari jang qilishga qodir emas bo‘lib chiqdi¹⁰.

Oltita O‘rta Osiyo tuzilmalari frontga jo‘natildi, ammo uzoq davom etmadi. Ikki o‘zbek miltiqchilar brigadalari (№ 90 va 94) 2 oydan 4 oygacha frontda bo‘lib, harbiy yo‘qotishlar

⁵ Безугольный А. Ю. Опыт строительства Вооруженных сил СССР: Национальный аспект (1922-1945 гг.). – Дисс... докт. ист. наук. – М.: Б.и., 2019. – С. 453.

⁶ Безугольный А. Ю. Национальные формирования в РККА в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2014. - № 6. – С. 18.

⁷ Безугольный А. Ю. Опыт строительства Вооруженных сил СССР: Национальный аспект (1922-1945 гг.). – Дисс... докт. ист. наук. – М.: Б.и., 2019. – С. 454.

⁸ Безугольный А. Ю. Национальные формирования в РККА в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2014. - № 6. – С. 18.

⁹ O‘sha manba. – С. 19.

¹⁰ O‘sha manba. – С. 20.

tufayli jangovar qobiliyatini yo'qotdi va tarqatib yuborildi¹¹. 87-o'zbek otuvchilar brigadasi 76-o'qotar diviziya sifatida qayta tashkil etildi¹². Shunday qilib, 1942 yil kuziga kelib Sovet qo'mondonligi O'rta Osiyo harbiy okrugidagi mahalliy millat yollovchilaridan jangga tayyor bo'linmalarni jalb qilish mumkin emasligini tushundi.

Markaziy Osiyo xalqlarini armiyaga safarbar qilishdan qisman voz kechish va SSSRning g'arbiy mintaqalarining muhim qismini egallab olish Sovet Ittifoqining orqa qismida Markaziy Osiyo xalqlarining mehnatga layoqatli erkaklari ko'p bo'lishiga olib keldi. Markaziy Osiyoda mudofaa korxonalarini kam edi va bu odamlarning hammasini o'zlarining yashash joylarida harbiy ishlab chiqarishga jalb qilishning iloji yo'q edi.

1939 yil 19 yanvar holatiga ko'ra O'rta Osiyo harbiy okrugining 5 respublikasi hududida 16,6 million kishi yashagan:

- O'zbekiston SSR – 6,3 million;
- Qozog'iston SSR – 6,1 million;
- Tojikiston SSR – 1,5 million;
- Qirg'iziston SSR – 1,5 million;
- Turkmaniston SSR – 1,3 million¹³.

Urush boshlangunga qadar O'rta Osiyo harbiy okrugida 2 milliondan ortiq chaqiriluvchilar ro'yxatga olingan edi:

- 493,2 ming ruslar, ukrainlar va beloruslar;
- 1594,8 ming mahalliy millat vakillari (shu jumladan 762,4 ming o'zbek, 400,3 ming qozoq, 193,6 ming tojik, 128,1 ming qirg'iz, 110,4 ming turkman)¹⁴.

1939 yilgi aholini ro'yxatga olish bo'yicha Markaziy Osiyo harbiy okrugi aholisining etnik tarkibi quyidagicha edi:

- Ruslar, ukrainlar va beloruslar – 27,2%;
- O'zbeklar – 29%
- Qozoqlar – 16,2%;
- Tojiklar – 7,5%;
- Qirg'izlar – 5,9%;
- Turkman – 4,4%¹⁵.

To'rt O'rta Osiyo respublikalarida (turkman, tojik, o'zbek va qirg'iz SSR) urush boshlangunga qadar tub musulmon aholi ustunlik qildi va yevropaliklar asosan shaharlarda to'planganlar. 1939-1941 yillarda O'rta Osiyo xalqlarining tug'ilish darajasi yuqori bo'lganligi sababli tuman aholisi ko'paygan. Bundan tashqari, 1941-1942 yillarda SSSRning Yevropa qismining ko'plab aholisi Markaziy Osiyo harbiy okrugiga evakuatsiya qilingan (mustaqil ravishda ham, uyushgan holda ham).

Bir qator mudofaa zavod-fabrikalari bo'lgan Uralda ishchilarning katta qismi armiyaga chaqirilganligi sababli erkak ishchi kuchi yetarli emas edi. Ularni harbiy asirlarga almashtirish

¹¹ Безугольный А. Ю. Национальные формирования в РККА в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2014. – № 6. – С. 21.

¹² O'sha manba. – С. 21.

¹³ Шмыров Б. Д. Трудмобилизованные Средне-Азиатского военного округа на стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Дисс... канд. ист. наук.. – Челябинск: Б. и., 2016.

¹⁴ Куманев Г.А. Эвакуация населения СССР: достигнутые результаты и потери // Людские потери СССР в период Второй мировой войны. Сб. ст. СПб., 1995. С. 152.

¹⁵ Безугольный А. Ю. Опыт строительства Вооруженных сил СССР: Национальный аспект (1922-1945 гг.). – Дисс... докт. ист. наук. – М.: Б.и., 2019. – С. 289.

imkonsiz edi. Chunki Birinchi Jahon urushidan 1943 yilgacha Sovet asirligidagi chet ellik harbiy xizmatchilar soni kam edi. Shu bilan birga, Germaniyaning janubdagi hujumi natijasida, 1942 yil kuziga kelib, SSSR harbiy kuch safarbar qilishi mumkin bo‘lgan bir qator hududlarni yo‘qotdi. Bundan tashqari, 1942 yilda yo‘qotishlarga duch kelgan armiyani to‘ldirish kerak edi. 1942 yil oxirida O‘rta Osiyo va yana ikkita okrug chegarachilaridan bo‘lajak 70-armiya tuzildi, ular frontga jo‘natildi.

1942 yil oxiriga kelib, Sovet davlati ilgari mehnatga jalb qilinmagan aholining harbiy ishlab chiqarish toifalari uchun safarbar qildi: 1942 yil fevralda butun mehnatga layoqatli shahar aholisi safarbar qilindi va 1942 yilning ikkinchi yarmidan boshlab hatto III guruhga mansub nogironlar safarbar qilindi¹⁶. Shunga qaramay, SSSRda ishchi kuchining miqdori halokatli ravishda pasayib ketdi. 1941 yil boshida SSSR iqtisodiyotida 31,5 million ishchi va xizmatchi bor edi. 1941 yil oxirida esa atigi 18,5 million kishi bor edi¹⁷.

1941 yil kuzidan 1942 yil oktyabrigacha O‘rta Osiyo harbiy okrugida bir nechta mehnat safarbarliklari bo‘lib o‘tdi. 1941 yil oktyabr oyida Kema zavodini qurayotgan Komsomolsk-Amurdagi 36-sonli trestga O‘rta Osiyodan ishchi kolonna yuborildi¹⁸.

SSSR Oliy Kengashi Prezidiumining 1942 yil 13 fevraldagi “Ishlab chiqarish va qurilishda ishlashga mehnatga layoqatli shahar aholisini urush hududlaridan safarbar qilish to‘g‘risida”gi farmoni bilan jamoat, muassasalar va korxonalar joylarida ishlaydigan quyidagi toifadagi fuqarolar aniqlandi:

- 16 yoshdan 55 yoshgacha bo‘lgan erkaklar;
- 16 yoshdan 45 yoshgacha bo‘lgan ayollar¹⁹.

1942 yil 13-fevraldagi ushbu Farmonga binoan 8 yoshgacha bolalari bo‘lgan ayollar safarbarlikdan ozod qilindi²⁰. Biroq, 1943 yil 7 avgustda SSSR Oliy Kengashi Prezidiumi 1942 yil 13 fevraldagi farmonga o‘zgartirishlar kiritdi: endi faqat 4 yoshgacha bo‘lgan bolalari bo‘lgan ayollar va 4 yoshdan 8 yoshgacha bo‘lgan bolalari bo‘lgan ayollar ozod qilindi (korxonalar va qurilish loyihalari rahbarlari ularga bolalar bog‘chalarida joy ajratib berishlari sharti bilan safarbar qilishga ruxsat berildi)²¹.

Ikkala farmon ham mahalliy xalqlar orasida Markaziy Osiyo va Qozog‘iston fuqarolariga nisbatan qo‘llanilgan. 1942 yilda mahalliy aholi quyidagi obyektlarda ishlashga safarbar qilindi:

- O‘zbekiston SSR – Toshkent, Buxoro va Samarqand shaharlari aholisi ikkita poyabzal fabrikasida va O‘zbekiston SSR Yengil sanoat xalq komissarligining terichilik zavodida ishlash uchun safarbar qilingan;
- Qirg‘iz SSR – 300 ta Tokmak aholisi shakar zavodiga safarbar qilindi;

¹⁶ Гончаров Г. А. «Трудмобилизованные» из Среднеазиатского военного округа на Урале в годы Великой Отечественной войны // *Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии.* – 2016. – № 1. С. 61.

¹⁷ Бугай Н. Ф. Система рабочих колонн и батальонов – составляющая часть «трудармий» 1940-1950-е годы // *Белые пятна российской и мировой истории.* 2015. - № 1-2. – С. 34.

¹⁸ Дальний Восток СССР: 1941-1945 гг. История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 3 / общей редакцией член-корреспондента РАН Н.Н. Крадина, отв. ред. Г. А. Ткачева– Владивосток: Дальнаука, 2020. – С. 246.

¹⁹ Шмыров Б. Д. Трудмобилизованные Средне-Азиатского военного округа на стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Дисс... канд. ист. наук.. – Челябинск: Б. и., 2016. – С. 36.

²⁰ Такташева Ф. А. К вопросу о трудовой мобилизации женщин после окончания Сталинградской битвы // *Грани познания.* – 2015. - № 3 (37). – С. 77.

²¹ O‘sha manba. – С. 78.

- Qozog‘iston SSR – 621-sonli zavodga 2 ming kishi, Balxash shahridagi 517-sonli zavodga va mis eritish zavodiga 2 ming kishi Kokchetavdan jalb qilingan²².

Hammasi bo‘lib 1942 yil 12 fevraldan 15 sentyabrgacha O‘rta Osiyo va Qozog‘iston SSR respublikalarida 57763 kishi safarbar qilingan (110420 kishini safarbar qilish rejalashtirilgan edi)²³. Safarbarlik rejasi barcha respublikalar tomonidan bajarilmagan. 1942 yil 12 fevraldan 15 sentyabrgacha bo‘lgan davrda respublikalar uchun safarbarlik ma‘lumotlari quyidagicha edi:

- O‘zbekiston SSR – 26 817 kishi. (Rejaning 73,25%);
- Qirg‘iziston SSR – 7072 kishi. (Rejaning 67,80%);
- Qozog‘iston SSR – 14 786 kishi. (Rejaning 54,84%);
- Turkmaniston SSR – 8858 kishi. (Rejaning 25,29%);
- Tojikiston SSR – 230 kishi. (Rejaning 16,43%)²⁴.

Shunday qilib, shahar aholisi safarbarligi notekis edi. O‘zbekiston, Qozog‘iston va Qirg‘iziston rejaning yarmidan ko‘pini bajardilar. Turkmaniston rejaning qariyb chorak qismini, Tojikiston esa atigi oltidan bir qismini bajardi. Umuman, SSSR bo‘ylab 1942 yil 12 fevraldan 15 sentyabrgacha 523 599 kishi safarbar qilingan²⁵.

O‘rta Osiyo va Qozog‘istonning mahalliy aholisi vakillarining aksariyati qishloq joylarda yashagan va shu sababli ular 1942 yil 13 fevraldagi shahar aholisini safarbar qilish to‘g‘risidagi Farmondan ta’sirlanmagan. Urush boshida O‘rta Osiyo aholisini yollash aviatsiya sanoati Xalq komissarligi korxonalarida ham bo‘lib o‘tdi. Bu bilvosita ma‘lumotlar bilan ko‘rsatiladi. Shunday qilib, 1942 yil 24 martda Aviatsiya Sanoati Xalq Komissariyati o‘zbek tilida ish kitoblarining 4 ming shaklini talab qildi²⁶.

1941-1942 yillarda O‘rta Osiyo ishchilarini Ural korxonalariga yuborish bo‘yicha birinchi tajribalar o‘tkazildi. 1941 yil 1 iyuldan O‘rta Osiyo harbiy okrugining ishchilari Magnitogorsk korxonalarida ishladilar. 1942 yil fevral oyidan boshlab Ordjonikidze nomidagi Chelyabinsk zavodida O‘zbekiston SSR ishchilari ishladilar²⁷. 1942 yil 14 oktyabrda SSSR Davlat mudofaa qo‘mitasi O‘rta Osiyo harbiy okrugidan 350 ming kishini safarbar qilganligini e‘lon qildi²⁸. Ularning yollanishini ta‘minlash uchun Davlat mudofaa qo‘mitasining maxsus komissiyasi tuzildi²⁹. Ushbu komissiyaning birinchi yig‘ilishida 250 mingdan ortiq odamni safarbar qilish to‘g‘risida buyruqlar chiqarildi³⁰.

Mehnat safarbarligi 1942 yilning ikkinchi yarmida – 1943 yilning birinchi yarmida O‘rta Osiyo aholisini Qizil Armiya safiga chaqirilishining keskin o‘sishi bilan birga keldi. Qizil Armiya tarkibida O‘rta Osiyoning eng yirik beshta mahalliy aholisi vakillari soni quyidagicha:

²² Шмыров Б. Д. Трудмобилизованные Средне-Азиатского военного округа на стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Дисс... канд. ист. наук.. – Челябинск: Б. и., 2016. – С. 38.

²³ O‘sha manba. – С. 49-50.

²⁴ Кирсанов Н.А. Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Великая Отечественная война (историография). М., 1995. – С. 198.

²⁵ Шмыров Б. Д. Трудмобилизованные Средне-Азиатского военного округа на стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Дисс... канд. ист. наук.. – Челябинск: Б. и., 2016. – С. 63.

²⁶ Мухин М. Ю. Советские авиастроители в годы Великой Отечественной войны: повседневная жизнь на фоне войны // Советский тыл 1941-1945: повседневная жизнь в годы войны. – М.: Полит. энц, 2019. – С. 97.

²⁷ Шмыров Б. Д. Трудмобилизованные Средне-Азиатского военного округа на стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Дисс... канд. ист. наук.. – Челябинск: Б. и., 2016. – С. 45.

²⁸ Гончаров Г. А. «Трудмобилизованные» из Среднеазиатского военного округа на Урале в годы Великой Отечественной войны // Magistra Vitae: электронный журнал. – 2016. - № 1. – С. 43.

²⁹ O‘sha manba. – С. 44.

³⁰ O‘sha manba. – С. 45.

- 1942 yil 1 iyulda – 191568 kishi;
- 1943 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra – 377,030 kishi;
- 1943 yil 1 iyulda – 4 47,380 kishi;
- 1944 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra – 642,436 kishi³¹.

Ushbu ma’lumotlar 1942 yilning ikkinchi yarmida Qizil Armiya tarkibidagi O‘rta Osiyo harbiy xizmatchilari soni (yo‘qotishlarni hisobga olmaganda) deyarli ikki baravar ko‘payganligini ko‘rsatadi. 1943 yilda O‘rta Osiyo harbiy xizmatchilari sonining ko‘payishi (yo‘qotishlarni hisobga olmaganda) yana 265406 kishini tashkil etdi. Ushbu ma’lumotlar 1942-1943 yillarda slavyan harbiy xizmatchilariga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo‘lgan Markaziy Osiyo chaqiruvchilarining jangovar yo‘qotishlarini hisobga olmaganda. Shunday qilib, 1943 yil 1 yanvarda O‘rta Osiyo va Kavkazorti xalqlari vakillari (444,7 ming kishi, shundan 377,0 ming kishi O‘rta Osiyodan edi) Qizil Armiyaning 7,26%, faol qo‘shinlar sonining 8,71%, shuningdek, faol kuchlarning oddiy xodimlari 10,06% ni tashkil etadi. Bunga Markaziy Osiyo va Kavkazortidan chaqirilganlarning asosiy qismi harbiy xizmatni o‘tash tajribasi bo‘lmaganligi, ma’lumoti past bo‘lganligi, ro‘yxatdan o‘tish hujjatlarida “tayyor bo‘lmagan” va “cheklangan (tayyor bo‘lmagan)” deb topshirilganligi sabab bo‘lgan. Natijada, 1942 yilda O‘rta Osiyo harbiy xizmatchilari orasida yo‘qotishlar Qizil Armiya uchun o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘ldi. 1943 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra O‘rta Osiyo va Kavkazorti xalqlari vakillari Qizil Armiya yaradorlari va kasallarining 11,72% ni tashkil etdi³².

Davlat mudofaa qo‘mitasining 1944 yil 25 oktyabrdagi 7686-sonli qarori bilan 1944 yil noyabr oyida 1926 yilda tug‘ilgan barcha erkak fuqarolarni, gruzin, ozarbayjon, arman, turkman, tojik, o‘zbek, qozoq va qirg‘iz respublikalar ittifoqlarining mahalliy millatdoshlarini harbiy xizmatga chaqirishga buyruq berildi³³. 1944 yilda O‘rta Osiyodan Qizil Armiya safiga safarbar etilganlar soni kamaydi. Qizil armiyada 1944 yil 1 yanvarda O‘rta Osiyoning beshta xalqi vakillari (qozoqlar, qirg‘izlar, o‘zbeklar, tojiklar va turkmanlar) 642.436 kishi, 1944 yil 1 iyulda 427.819 kishi, 1945 yil 1 yanvarda 317.789 kishi bor edi³⁴.

1943 yil yozida Uralda O‘rta Osiyo harbiy okrugidan 73 mingdan ortiq ishchi kuchlari jalb qilingan bo‘lsa, 1944 yil o‘rtalariga kelib ularning soni atigi 22 mingga yaqin edi³⁵. 1944 yilning ikkinchi yarmida Chkalovsk va Chelyabinsk viloyatlarida ishlagan O‘rta Osiyo ishchilarining ko‘p qismi uylariga jo‘natildi³⁶.

Ikkinchi Jahon urushi davrida evakuatsiya va qurilishning quyidagi asosiy muammolarini ko‘rish mumkin:

- Evakuatsiya va qiyin sharoitlarda uskunalarni o‘rnatish muammosi. Evakuatsiya qilingan fabrikalar tez-tez ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun qurilayotgan ustaxonalar qutilaridan yoki ishlab chiqarishdan tashqari binolardan foydalanganlar. Ba‘zan ular ikkinchi hayotlarini noldan boshlashlari kerak edi.

³¹ Безугольный А. Ю. Опыт строительства Вооруженных сил СССР: Национальный аспект (1922-1945 гг.). – Дисс... докт. ист. наук. – М.: Б.и., 2019. – С. 291.

³² O‘sha manba. – С. 291-292.

³³ Чернолуцкая Е. Н. Мобилизация спецпоселенцев на строительство железной дороги Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань (1943-1946 гг.) // Вестник Дальневосточного отделения РАН. – 2013. - № 1. – С. 89.

³⁴ Безугольный А. Ю. Опыт строительства Вооруженных сил СССР: Национальный аспект (1922-1945 гг.). – Дисс... докт. ист. наук. – М.: Б.и., 2019. – С. 291.

³⁵ Гончаров Г. А. «Трудмобилизованные» из Среднеазиатского военного округа на Урале в годы Великой Отечественной войны // Magistra Vitae: электронный журнал. – 2016. - № 1. – С. 44.

³⁶ Шмыров Б. Д. Профессиональная подготовка мобилизованных САВО на промышленных предприятиях и хозяйственных объектах Южного Урала в годы Великой Отечественной войны // Гороховские чтения. Материалы третьей региональной музейной конференции. – Челябинск. – 2012. – С. 52.

• Kadrlar muammosi ham ancha qiyin bo'lgan. Ko'plab ishchilar armiyaga ketishgan. Evakuatsiya qilingan korxonalarda ishchilarning 30-40 foizidan ko'p bo'lmagan. O'rnatuvchilarni o'z ichiga olgan malakali mutaxassislarining yetishmasligi keskin kamchiliklarda olib kelgan. Partiya Markaziy Qo'mitasining ko'rsatmasi bilan mahalliy kadrlar va sovet organlari sanoatga yangi kadrlarni jalb qilish, ularni tayyorlash bo'yicha katta ishlarni amalga oshirdilar. SSSR Xalq Komissarlari Sovetining Byurosida mehnatni taqsimlash bo'yicha maxsus qo'mita tuzildi. Harbiy fabrikalarda va tegishli sanoat tarmoqlarida ishlaganlarning barchasi safarbar qilingan deb hisoblanib, urush paytida ushbu korxonalariga tayinlangan.

Urushdagi g'alabani ta'minlash katta moliyaviy xarajatlarni talab qildi. Shuning uchun davlat byudjeti jiddiy o'zgarishlarga duch keldi. 1941 yilning ikkinchi yarmida harbiy ehtiyojlar uchun ajratmalar yilning birinchi yarmiga nisbatan 20,6 milliard rublga oshdi, xalq xo'jaligi va ijtimoiy-madaniy tadbirlarning fuqarolik sohaslarini rivojlantirish 38,1 milliard rublga kamaydi. Sovet odamlari dushman ustidan g'alaba qozonish uchun o'zlarini ko'p jihatdan qiynalishga majbur etishdi. Natija esa yakunda shunga mos va adolatli bo'lib chiqdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Куманев Г.А. Эвакуация населения СССР: достигнутые результаты и потери // Людские потери СССР в период Второй мировой войны. Сб. ст. СПб., 1995. – С. 145.
2. Эшелоны идут на восток. Из истории перебазирования производительных сил СССР в 1941-1942 гг. М., 1966. – С. 96.
3. Проценко Т.В. Еврейское население Урала в XIX-XX вв. (демографическое и этнокультурное развитие). Екатеринбург, 2000. – С. 66-72.
4. Варашинаскас К.Ю. Деятельность эвакуированного населения Литовской ССР в советском тылу в период Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.): Автореф. дисс. ...к.и.н. Вильнюс, 1971. – С. 199.
5. Безугольный А. Ю. Опыт строительства Вооруженных сил СССР: Национальный аспект (1922-1945 гг.). – Дисс... докт. ист. наук. – М.: Б.и., 2019. – С. 453.
6. Безугольный А. Ю. Национальные формирования в РККА в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2014. - № 6. – С. 18.
7. Шмыров Б. Д. Трудмобилизованные Средне-Азиатского военного округа на стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Дисс... канд. ист. наук.. – Челябинск: Б. и., 2016.
8. Гончаров Г. А. «Трудмобилизованные» из Среднеазиатского военного округа на Урале в годы Великой Отечественной войны // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. – 2016. – № 1. С. 61.
9. Бугай Н. Ф. Система рабочих колонн и батальонов – составляющая часть «трудармий» 1940-1950-е годы // Белые пятна российской и мировой истории. 2015. - № 1-2. – С. 34.
10. Дальний Восток СССР: 1941-1945 гг. История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 3 / общей редакцией член-корреспондента РАН Н.Н. Крадина, отв. ред. Г. А. Ткачева– Владивосток: Дальнаука, 2020. – С. 246.
11. Такташева Ф. А. К вопросу о трудовой мобилизации женщин после окончания Сталинградской битвы // Грани познания. – 2015. - № 3 (37). – С. 77.
12. Кирсанов Н.А. Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Великая Отечественная война (историография). М., 1995. – С. 198.

13. Мухин М. Ю. Советские авиастроители в годы Великой Отечественной войны: повседневная жизнь на фоне войны // Советский тыл 1941-1945: повседневная жизнь в годы войны. – М.: Полит. энци. 2019. – С. 97.
14. Чернолуцкая Е. Н. Мобилизация спецпоселенцев на строительство железной дороги Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань (1943-1946 гг.) // Вестник Дальневосточного отделения РАН. – 2013. - № 1. – С. 89.